

БУЛЛИНГНИНГ ЎСМИР ИШТИРОКЧИЛАРИ БЎЛГАН БОЛАЛАРНИНГ ИНДИВИДУАЛ ҲАМДА ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7193926>

Ғиёсова Василахон Шукурулла қизи

Ўзбекистон Миллий Университети

Психология 2-курс магистранти

Аннотация: *мазкур мақолада буллинг иштирокчилари бўлган ўсмир ўғил ва қиз болаларнинг индивидуал психологик ҳамда физиологик хусусиятлари, буллингга сабаб бўлувчи жиҳатлари баён этилди.*

Калит сўзлар: *ўсмир, ўспирин, иккинчи туғилиш, психологик хавфсизлик, шафқатсизлик, зўравон, қурбон, агрессия*

Ўсмирлик (ўспиринлик ёши) бу- инсон ривожининг алоҳида ўзга хос динамик даври бўлиб, унга кишининг айнан қандай бўлиб ривожланиши, келажакда ёш тоифасида ривожланиш босқичлари қандай кечишини белгилаб беради. Айнан ушбу давр кескин ўзгарувчан, ўтиш, сенситив ҳамда оғир кечадиган давр ҳисобланади.

Бу ривожланиш босқичининг шу қадар муҳимдирки, ҳаттоки “иккинчи туғулиш” – ижтимоий шахс бўлиб шаклланиш, ҳаётга мустақил қадам қўйиш даври сифатида белгилаб берилади.

Ўсмирлик ёши (даври) ривожланишнинг ушбу босқичини таърифлаб берувчи ўзига хос алоҳида характеристикаларга эга бўлади. Бу жисмоний ҳамда руҳий ва яна психологик ва ижтимоий ўзгаришлар рўй берадиган ёш саналади.

Ўспиринларда жисмоний имкониятлар сезиларни ортиб, жинсий етилиш даври бошланади ва гормонал ўзгаришлар натижаси сифатида – уларнинг ўзини тутиши ва ташқи қиёфаси ва ҳоказоларда ўзгаришлар рўй беради. Янги жисмоний имкониятлар асносида фаолиятининг ўзгаришига олиб келадиган ва шу билан биргаликда мос равишда боланинг тенгқурлари ва атрофдагилар билан муносабатларининг ўзариб кетишига олиб келадиган янги талаб ва эҳтиёжлари ҳам пайдо бўлади. Ташқи белгиларига кўра ўспирин катта ёшли кишига ўхшайди, бироқ у ҳали катта бўлмаган бўлади.

Ўсмирлик давридаги бундай ўзгаришлар катта ёшдагилардан ижтимоий ҳамда моддий жиҳатдан ажралиб қолишга интилишларига олиб келади ва бу, энг аввало, ўзини катта ёшдаги кишилар билан тенг қўйиши, мустақил бўлиши каби ҳисларни уйғотади, бироқ шу билан биргаликда улар ҳали ҳам катталар кўмагига, ҳимояси, қўллаб-қувватлашлари ва маслаҳатларига муҳтож саналишади.

Ўсмирнинг тенг қурлари орасида ўзининг яхши ўринни эгаллашга бўлган интилиши жамоавий қадрият ва меъёрларга қулай жойлашиб

олиши билан боғлиқ бўлиб, бу даврда билим олиш соҳасида кучли ривожланиш рўй беради.

Ўсмирлар зўравонлик, бирор нарсани талаб қилиш, бирор нарсада айбланиш кўринишидаги бахсли вазиятларни ҳал қилишга мойил бўлишади. Буллинг ҳолатида ўсмирлар психолоик ҳимояланиш, эмоционал ҳамда агрессив жавоб қайтариш, жисмоний қайта тикланиш, рефлексия сингари механизмлар бўлиши копинг-стратегиялардан фойдаланишади. Ўсмирлардаги зўравонлик энг кўзга кўринган шакли психолоик (эмоционал, руҳий) ҳамда жисмоний зўравонликлар деб тан олинган.

Ўғил болаларда – рақиб бўлиб курашиш руҳи шаклланиб, зўравонлик, ўзига бўлган ишончнинг ортиб кетиши, ўз фикрини ўтказиш, кўпроқ вақтини мустақил ўз ишига сарфлаб, компьютер олдида ўтиришга интилиш ва шу орқали ўзини кўз-кўз қилишга бўлган ҳаракатлар даражаси ортади..

Қиз болаларда – кўпроқ эмоционал ҳаёт аҳамиятлироқ бўлиб боради, ташқи олам билан экспериментлар ўтказиш, мулоқатга киришиш ҳамда боғланиб қолиш, ҳар хил гап-сўзларни тарқатиш, сир алмашинув каби ҳаракатларга бўлаган қизиқиш ортиб борган ҳолатларни кузатиш мумкин. Яқин ижтимоий алоқалар уларнинг атрофдаги оламни англашларига ижобий таъсир қилади, ҳар қандай шу каби муносабатлардан ажралиб қолиш улар учун ёлғизлик ва йўқотиш ҳиссини кучли уйғотиб юборади. Масалан, янги алоқаларни ўрнатиш воситаси бўлиб, ёки стрессни енгиш воситаси бўлиб телефон орқали узоқ муддат мулоқатда бўлиш хизмат қилиши мумкин.

Ўсмирларнинг агрессив тарзда ўзларини тутишларидаги гендерлик фарқланишларни тадқиқ этишга қаратилган аксарият тадқиқодлар болалардаги физик куч ҳамда қўшимча агрессивлик юқори эканлигини ҳамда қиз болаларда эса вербал агрессия, шубҳаланувчанлик, жиззакилик, негативизм ва урушқоқлик туйғулари намоён бўлишини кўрсатиб берди. Ўсмир қизлар ўз агрессияларини кўпроқ яширин формада ифода қилсалар, ўғил болалар эса – кўпроқ очиқ ошкора намоён этишни ёқтирадилар. Бу нарса жамиятнинг ўғил болалардаги очиқ агрессия ҳолатини тўғри қабул қилиниши ва ўз навбатида бундай ҳатти-ҳаракатларни қиз болалар ифода этиши қоралиниши билан боғлиқ эканлиги айтилади. Умуман, тадқиқодчилар ўғил болалар қизларга нисбатан кўпроқ агрессив ҳатти-ҳаракатларни билдириши ҳақидаги фикрлар умумий ва ҳаммада бир хил эканлигини кўришимиз мумкин.

Ўғил болалар уларни гуруҳнинг бироз заиф қатламга нисбатан зўравонлик қилишга ундайдиган турли хил сабаблар булли бўлишларига сабабчи бўлиши мумкин. Ана шундай сабаблардан бири бир вақтда ўзини тан олишларига уринишлари билан пайдо бўладиган ва бу кўйилган мақсадга атрофдагиларга таъсир ўтказиш эвазига эришишга

бўлган эҳтиёжнинг яралишига олиб келадиган норасолик комплекси саналади.

Ўғил бола буллар жисмоний зўравонлик, “қурбонини” жисмонан жазолашга кўпроқ мойилдирлар, лақаб қўйиб, устидан кулишга интилиш шунчаки зўравонлик ҳаракатларига қўшимча бўлади ҳолос.

Ўғил бола булларнинг шахсий муносабатлари борасидаги тадқиқодчилар фикри турфа хилдир. Бир турдаги тадқиқодчилар ўғил бола буллар учун қўрқув ҳамда ваҳима, стандартилик, латгачайнарлик, қарор қабул қилишдаги фикрлар ўзгарувчанлиги, одамовилик, ўз оламига қамалиб олиш, махфийликка мойиллик, ўзидан норози бўлавериш, ўзининг ҳақлигига ишонмаслик, айтган ва бажарган ишларидан афсусланиш ҳолатлари хос деб ҳисоблайдилар.

Бошқалари эса ўғил бола булларни турли хил услубда оилавий тарбия кўрган импульсив болалардек таърифлайдилар. Агар оиладаги ота-оналар жисмоний жазо бериш ва зўравонлик қилиш ҳолатлари рўй бериб, унинг аъзолари эмоционал жиҳатдан бир фикрда бўмаса уларнинг фарзандларида агрессив ҳатти-ҳаракатларни амалга оширишга ўрганиб қолиш эҳтимоллари бор эканлини ҳам инкор қилишмайди.

Қиз болаларнинг булли бўлишларига сабаблардан қуйидагилар бўлиши мумкин: гормонал жиҳатдан тўхтаб қолиш; авторитар ота ёки онанинг бўлиши; феминистик қадриятлар ҳамда қарашларга берилиб кетиш, улар учун мўлжалланган гендерлик ролига “қарши қўғалон”; тенгдошлари орасида лидер бўлишга интилиш; зўравонликни бошдан кечиргандан сўнг ҳимоя реакцияси; эркаклар спорт тури билан шуғулланиш (масалан, кураш билан).

Қиз бола буллар учун эгоцентризм, ваҳима, ўзини кўз-кўз қилиш, ўзига эътиборни жалб қилишга ҳаракат қилиш, гўдаклик ва эмоционал камолатга етмаганлик хусусиятлари хосдир. Одатда уларда атрофдагилар билан ўзгарувчан муносабат шаклланиб, негатив эмоциялар тезда пайдо бўлади, бировларни айблайди, фрустрацияга (ишнинг издан чиқиб кетишига) агрессив реакция билдириш, ўзига бўлган баҳонинг ўзгариб туриши каби ҳолатлар кўзга ташланиши мумкин.

Қиз болалар ўзгаларнинг устидан кулиш, “қурбонга” қарши фитна уюштириш, ёрлиқлар ёпиштириш, лақаб қўйиб олиш, гап-сўзларни тарқатишга мойил бўладилар. Айниқса ўғил болаларга ўхшаб кетадиган хусусиятга эга бўлган қизларда буллингнинг физик кўриниши ҳам мавжуд бўлиши мумкин

Ўғил болаларда ёши катталашган сайин агрессив ҳаракатлар камайиб, қизларда эса – агрессияга бўлган мойиллик ортиб боради.

Буллинг иштирокчиси бўлган –болалар агрессив, ҳимоявий, ситуатив ва нормал ҳатти-ҳаракатларни, пассив ҳамда ижодий ҳатти-ҳаракатларни амалга оширишлари мумкин.

Булинг иштирокчиси бўлган ўсмирларнинг ҳатти-ҳаракатларидаги ўзига хосликлар агрессив ёки бўлмаса ҳимоявий ва зарурий қатъий характерга эга бўлиши ва яна экстрапунитив бўлиши мумкин. Яна булинг иштирокчиси бўлган ўсмирда ҳатти-ҳаракатнинг ўз ҳаракатларини англаб етмаслик ва пассив бўлиши билан боғлиқ ҳимоявий; қайта тикланувчи ҳамда норматив ҳатти-ҳаракатларни ўз ичига олувчи ситуатив, пассив онг типи; стратегиясини онгли равишда танлайдиган ижодий, вазиятларни қўлга олишда ўсмирнинг фаол бўлган ҳаракатларини кўриш мумкин бўлган шакли, вазиятлардан чиқишда ижодий характер касб этувчи ҳатти-ҳаракатларни кузатишимиз мумкин бўлади.

Ўсмирлар бахсли вазиятларни айблов, агрессия ва талаб қилишлар орқали ҳал қилишга мойил бўлишади. Булинг ҳолатига нисбатан ўсмирлар томонидан қўлланиладиган копинг-стратегиялар замирида психологик ҳимоя, эмоционал муносабат, жисмоний қайта тикланиш, рефлексия, агрессив муносабат сингари механизмлар ётган бўлади. Таълим соҳасида энг кўп тарқалган шакллари дея психологик (эмоционал) ҳамда жисмоний зўравонлик (босим ўтказиш, куч ишлатиш) тан олинган.